

A REALIZAÇÃO DE UM MINICURSO SOBRE A SAÚDE DA MULHER E PROBLEMAS GINECOLÓGICOS FREQUENTES: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14510401

NUNES, Leandra do Prado¹

FIETTO, Lílian Ferreira²

GOMES, Maria Luiza Cacemiro³

FRAGA, Marina Bueno⁴

GODOY, Aline Santana⁵

AYRES, Lilian Fernandes Arial⁶

Objetivo(s): Relatar a experiência das membras do projeto de extensão “PSM - Projeto Saúde da Mulher” na realização de um minicurso sobre a saúde da mulher e os problemas ginecológicos mais frequentes. **Método:** O minicurso foi apresentado no Simpósio de Integração Acadêmica (SIA) da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e foi dividido em três dias. Cada encontro foi norteado por um tema, com foco nas práticas de autocuidado para as temáticas apresentadas: “Conhecendo o ciclo menstrual”; “Irregularidade menstrual, síndrome pré-menstrual, transtorno disfórico pré-menstrual”; “Endometriose e síndrome do ovário policístico”. No primeiro contato com as participantes priorizou-se um momento de acolhimento e relaxamento, por meio do uso de óleos essenciais que estavam identificados com o nome e suas propriedades, escolhidos por elas. Também foi ofertada às participantes uma meditação guiada com o intuito de promover autoconexão. A discussão sobre os temas ocorreu no formato de roda de conversa, onde as ministrantes fizeram uso de linguagem acessível e didática. **Resultados:** O minicurso contou com a participação média de 10 mulheres entre 18 e 30 anos. O formato de roda de conversa para a exposição dos temas possibilitou um ambiente agradável, onde as mulheres se sentiram confortáveis para compartilhar suas experiências e esclarecer dúvidas. Além disso, as participantes expressaram satisfação com os conteúdos e relataram uma aprendizagem significativa. **Considerações finais:** O minicurso possibilitou um ambiente acolhedor e de troca de conhecimentos com as mulheres, facilitando a democratização do saber, incentivando o autocuidado e a promoção de saúde física, mental e emocional das mulheres.

Descritores: Autocuidado; Mulheres; Saúde da Mulher.

¹ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: leandra.nunes@ufv.br

² Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: lilian.fietto@ufv.br

³ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.gomes3@ufv.br

⁴ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: marina.bueno@ufv.br

⁵ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: aline.godoy@ufv.br

⁶ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: lilian.ayres@ufv.br